

MUSTAQIL O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIYAT, YOSHLAR TA’LIM-TARBIYASI MASALALARI

Qallibekova Zulqumar Berdibekovna

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti docenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868859>

**Ma’naviy qulliqdan sharmandaliroq mutelik yoq
Seneka**

Bugungi kunda yurtimizda eng ko‘p tilga olinayotgan masala ma’naviyat masalasi va barkamol avlodni tarbiyalash hisoblanadi. Mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq bu masalaga katta va uzluksiz e’tibor berib kelinmoqda. Zero, inson ma’naviyatini yuksaltirmastan turib, xalqimiz hayoti va turmushi yuksalishida, hamda mamlakatimiz tarakqiyotida muvaffaqiyatga erishish qiyin. Islohatlarning birinchi bosqichida milliy ma’naviyatni yuksaltirish yo‘lida ko‘zlangan maqsad to‘la amalga oshirildi va ikkinchi bosqichda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan vazifalarga zamin hozirladi. Ma’naviy, mafkuraviy parokandalik davriga barham berildi. Ijtimoiy hodisalar bilan birga milliy ma’naviyatimiz yuksala bordi. Bozor munosabatlarida ham yuksak ma’naviyatli va ahloq-odobli, iqtidorli, bilim saviyasi yuqori va chuqur, zukko, ishbilarmon, ishchan kishilar zarur. Qashshoq ma’naviyat, ma’naviy-axloqiy sust, bilim saviyasi yuzaki va past, ishning ko‘zini bilmaydigan kishilar bozor munosabatlarida ko‘zlangan maqsadga erisha olmaydilar. Bundan xulosa shuki, hech kechiktirmay, ikkilanmay ma’naviy – ma’rifiy tarbiya masalasi haqida uylash, uni to‘g‘ri yo‘lga solish vazifasi kelib chiqadi. Bunda biz ma’rifatparvar Abdulla Avloniyning: «Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yonajot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir», -degan o‘gitiga amal qilishimiz zarur.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin amalga oshirilgan uzluksiz ta’lim sistemasi barcha ta’lim bosqichlarini o‘zida qamrab oldi. Bular maktabgacha ta’lim, boshlang‘ich ta’lim, tayanch bosqichlari, o‘rta maxsus kasb-hunar kolledjlari va Akademik liceylar, Oliy uquv yurtlari, malaka oshirish institutlari o‘rtasida uzviylik bo‘lishida, ta’limni ilmfan yutuqlari bilan bog‘liq holda tashkil etishda muhim omil bo‘ldi: bolalarni oilada bog‘chaga, bog‘chada maktabgacha o‘qishga tayyorlash, umumiy o‘rta ta’lim negizida o‘quvchilarni maxsus bilim yurtlarida mutaxassislikka tayyorlashda jiddiy yutuqlarga erishildi. Uzluksiz ta’lim sistemasi barcha ta’lim bosqichlarining istiqbolli bo‘lishiga, ta’limni demokratlashtirish va insonparvarlashtirishga, ta’limni mehnat tarbiyasi bilan bog‘liq holda tashkil etishga, o‘quv fanlarni integratsiyalashtirishga yordam berdi.

Tarbiyaga kompleks yondashish bilan aqliy mehnat, ahloqiy, nafosat va jismoniy tarbiyalar o‘rtasidagi uzviylik mustahkamlandi, o‘quvchilar hayot haqida kengroq tasavvurga ega bo‘la boshladilar. Kompleks prinsipi tarbiyaning, o‘quvchilar faoliyatining mazmunli bo‘lishini, ta’lim vazifalarini ham kompleks ravishda amalga oshirishni ta’minladi. Bu tamoyil maktab, oila, jamoatchilik o‘rtasidagi aloqani mustahkamlash, bu aloqaning pedagogik sifat kasb etishida, yoshlarning anglash, mustaqil fikrlash faoliyati va axloq-odobli bo‘lib o‘shirishida ijobiy ahamiyatga ega bo‘ldi [Zunnunov. 42].

Oilada qat’iy intizom va kun tartibining bo‘lishi bolalar tarbiyasiga ijobiy ta’sir qiladi. Farzandlarning bilim olishdagi yutug‘i, ahloqi, salomatlik darajasi ko‘p jihatdan oiladagi ma’naviy to‘qlik va barqaror tartibga bog‘liq. Ota-onaning bu tartibga oqilona amal qilib namuna bo‘lishlari zarur. Farzandlarni mehnat orqali tarbiyalash alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki qadimdan mehnat - tarbiyaning asosi bo‘lib hisoblangan. Inson tarbiyasi mehnatga bo‘lgan

munosabatiga qarab belgilanadi. Jumaladan, shoir Alisher Navoiy farzandlarni o'z ota-onalarini qadrlashga da'vat etib: «Birisin oy angla, birisin quyosh», deya madh etadi. Oilada ota-ona o'z hatti-harakati bilan farzandlariga namuna bo'la olishi lozim.

“Otaning serqirra hayoti farzandni oqil qilur, otaning xudbin hayoti farzandni qotil qilur”, deb yozadi allomalarimizdan biri. Tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yishning asosiy vositasi uning ma'naviy olamida e'tiqodni shakllantirishdir. Bunga do'q-po'pisa, buyruq berish bilan erishib bo'lmaydi. Ota-ona, oilada oila qadrlil bo'lishini o'rgatish uchun ular turli yoshdagi farzandlari ruhiy dunyosiga mos muomala qilishlari darkor. Farzandning fe'l-atvori, xulqi, qobiliyati, qiziqishi, ruhiy dunyosini chuqur bilgan oiladagina ma'naviy sog'lom va ruhiy iliq iqlim yaratilishi mumkin. Oiladagi katta-kichik insonlarning yurish-turishi, inoqligi, hatti-harakati, kiyinish madaniyati, mehnat faoliyati, dunyoqarashi, murg'ak qalbiga o'zgacha yangi timsollarni olib kiradi.

«Iqtisodiy anglanish, iqtisodiy tiklanish, iqtisodiy tiklanishni biz ma'naviy rivojlanish, ma'naviy tiklanish, ma'naviy yuksalish bilan tamomila uyg'un bo'lishni istaymiz» [I.Karimov. 35].

Respublikamizda ayniqsa, 1996-yildan iste'dodli bolalarni tanlashga e'tibor kuchaytirildi, joylarda maxsus hunarmandchilik liceylari, umumiy ta'lim yo'nalishidagi licey va gimnaziyalar tarmog'i kengaytirildi, ular uchun yangi dasturlar ishlab chiqildi.

Bu borada Birinchi Prezidentimizning «Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch» nomli asarining alohida bir bobi ham «Ma'naviyatga tahdid – o'zligimiz va kelajagimizga tahdid» deb nomlanib unda globallashtir jarayoni, uning mazmun-mohiyati, ijobiy va salbiy jihatlari, xususan bugungi kunda mafkuraviy ta'sir o'tkazish vositasi sifatida ayrim siyosiy kuchlar mafkurasiga xizmat qilayotgani, ushbu jarayon orqali milliy qadriyatlarimizga yot g'oya va qarashlar yopirilib kirayotgani va ular ertaga kandy salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi bayon etilgan [Botirova. 2].

Muallif bu asarida xalqimizning ma'naviy ildizi chuqur ekanligini alohida ta'kidlaydi, ularni qayta tiklash va yangi mazmun bilan boyitish zarurligini strategik vazifa sifatida belgilaydi. Muallif keyingi asarlarida ham ma'naviy merosimizni qayta tiklash g'oyasini ijodiy rivojlantiradi va uning millatimiz ma'naviy taraqqiyoti uchun asosiy yo'nalish bo'lishini asoslab beradi [Otamuratov.9]

Mustaqillik yillarida ta'lim bo'yicha xalqaro hamkorlik rivojlana boshladi, birlashgan millatlar tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi, YUNISEF, YUNESKO tashkilotlari bilan aloqalar mustahkamlandi.

Xorijiy davlatlarning kadrlar tayyorlash sohasidagi tajribalari o'rganilib, o'zbek xalqining milliy urf-odatlarini va an'analarini hisobga olgan holda, respublikamizda kadrlar tayyorlash tizimining yangi modeli yaratildi. Bu modelning tub mohiyati shundaki, uning tarkibi uzluksiz ta'lim, ilm-fan, ishlab chiqarish, davlat va jamiyat kabi aloxida qismlardan tashkil topdi. Modelga kadrlar tayyorlash tizimining maqsadi, vazifasi va uzluksiz ta'lim tizimini isloh etishning asosiy yo'nalishlari, bosqichlari, milliy dasturni amalga oshirish orqali erishiladigan natijalar o'z ifodasini topdi.

Xulosa qilib aytganla, bunday ta'sirlardan biri bo'lmish, «ommaviy madaniyat» taxdidi ma'naviy boyliklarimizning qadrsizlanishi, milliy madaniyatimizning oyoqosti bo'lishi, vaqtinchalik huzur halovat, ko'ngil ochishlar deb yoshlarimiz o'z kelajaklaridan maxrum bo'lishlariga va oxir oqibat tanazzulga tushishlariga yo'l kuymasligimiz lozim.

REFERENCES

1. Islom Karimov. «O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura». Toshkent. «O'zbekiston» 1993 y.
2. Ibrohim Karimov. «Ma'naviyat, falsafa va hayot» Toshkent. «Fan» 2007 y.
3. A.Zunnunov, M.Xayrullaev, B.Tuxliev, N.Hotamov. «Pedagogika tarixi». Tashkent. 2000 y.
4. R.Ishmuhammedov, A.Abduqodirov, A.Pardaev. «Ta'limda innovacion texnologiyalar». Toshkent. 2008 y.
5. S.Otamuratov, J.Ramatov, S.Xumanov. «Ma'naviyat asoslari» T. 2000 y